

MASHG‘ULOT JARAYONIDA YUZ BERADIGAN JAROHATLAR VA ULARNI OLDINI OLISH

Ostanova Fotima salaydin qizi

Rahimov ixtisoslashtirilgan maktab Shayxontohur tumani

O‘zbekiston, Chirchiq shahri

E-mail: fotimaostonova1@gmail.com

Anotatsiya: Mazkur maqolada karate WKF qoidalari asosida olib boriladigan karate mashg‘ulotlari jarayonida sportchilarda uchraydigan turli xil jarohatlar va ularning sabablari tahlil qilingan. Tadqiqotda mashg‘ulotning intensivligi, texnik harakatlarning murakkabligi, himoya vositalaridan noto‘g‘ri foydalanish, shuningdek, sportchining tayyorgarlik darajasi kabi omillar jarohatlar xavfiga qanday ta‘sir ko‘rsatishi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: karate, WKF, sport jarohatlari, mashg‘ulot jarayoni, profilaktika, himoya vositalari, sport tibbiyoti, xavfsizlik, rehabilitatsiya, jismoniy tayyorgarlik.

ТРАВМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК, И ИХ ПРОФИЛАКТИКА ОСТАНОВА ФОТИМА САЛАИДИН КЫЗЫ

Ostanova Fotima Salaydin kizi

Специализированная школа имени Рахимова, Шайхонтахурский район

Узбекистан, г.Чирчик

E-mail: fotimaostonova1@gmail.com

Аннотация: В данной статье проанализированы различные травмы, возникающие у спортсменов в процессе тренировок по каратэ, проводимых в соответствии с правилами WKF (Всемирной федерации каратэ), а также причины их возникновения. В исследовании раскрыто, как такие факторы, как интенсивность тренировок, сложность технических движений, неправильное использование защитного снаряжения, а также уровень подготовленности спортсмена, влияют на риск получения травм.

Ключевые слова: карате, WKF, спортивные травмы, тренировочный процесс, профилактика, защитное снаряжение, спортивная медицина, безопасность, реабилитация, физическая подготовка.

INJURIES DURING THE TRAINING PROCESS AND THEIR PREVENTION

Ostanova Fotima Salaydin kizi

Rahimov Specialized School, Shaykhontohur District

E-mail: fotimaostonova1@gmail.com

Annotation: In this article, various types of injuries that occur among athletes during karate training conducted in accordance with WKF (World Karate Federation) rules, as well as the causes of these injuries, are analyzed. The study highlights how factors such as training intensity, the complexity of technical movements, improper use of protective equipment, and the athlete’s level of preparedness influence the risk of injuries.

Keywords: karate, WKF, sports injuries, training process, prevention, protective equipment, sports medicine, safety, rehabilitation, physical fitness.

Kirish. 2023-2026 yillarda Karate (WKF) sporti bilan doimiy shug‘ullanuvchilar soni 55 ming kishiga yetkazish nazarda tutilgan, 2023 yilda esa 40 ming kishiga yetkazish rejalashtirilmoqda. Bu natijaga erishish uchun maktab, kollej va oliy ta’lim muassasalarida karate to‘garaklari tashkil etiladi, mahallalarda “Karate hamma uchun” loyihasi yo‘lga qo‘yiladi. Yosh bolalar uchun “Kids Karate” dasturi amalga oshiriladi. Porakarate yo‘nalishida ham qatnashchilar soni ko‘paytiriladi.

Sport inson salomatligini mustahkamlash, jismoniy va ruhiy bardamligni oshirishning eng samarali vositalaridan biridir. Shu bilan birga, sport faoliyati, ayniqsa yuqori darajadagi jismoniy yuklama bilan bog‘liq mashg‘ulot jarayonlari sportchi organizmiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Har qanday sport turida bo‘lgani kabi, karate mashg‘ulotlarida ham turli xil jarohatlar uchrab turadi. Bu jarohatlar ko‘pincha texnik xatolar, yetarlicha qizish mashqlarining bajarilmasligi, himoya vositalaridan noto‘g‘ri foydalanish yoki mashg‘ulot jarayonining haddan tashqari intensivligi natijasida yuzaga keladi.

Karate WKF qoidalari asosida olib boriladigan mashg‘ulotlarda sportchilar yuqori tezlikda va aniq koordinatsiya talab etuvchi harakatlarni bajaradilar. Shu sababli, mushak, pay va bo‘g‘imlarga ortiqcha yuklama tushadi, bu esa shikastlanish xavfini oshiradi. Jarohatlar sportchining jismoniy holatini pasaytirib, mashg‘ulot samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi va ularni uzoq muddatli rehabilitatsiya jarayoniga olib kelishi mumkin. Karate sportida jarohatlar profilaktikasini to‘g‘ri tashkil etish sportchilar sog‘lig‘ini saqlash, ularning sport faoliyatini uzluksiz davom ettirish va yuqori natijalarga erishish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, mashg‘ulot jarayonida jarohatlar sabablari, ularni oldini olish usullari hamda tiklanish choralari o‘rganish zamonaviy sport tibbiyotining muhim yo‘nalishlaridan biridir.

Tadqiqot maqsadi. Karate sport mashg‘ulotlari jarayonida yuzaga keladigan jarohatlarning turlarini, ularning kelib chiqish sabablari va oqibatlarini o‘rganish hamda ularni oldini olishga qaratilgan samarali usullarni ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifasi. Jarohatlarning kelib chiqishiga sabab bo‘luvchi asosiy omillarni (mashg‘ulot intensivligi, texnik xatolar, himoya vositalaridan foydalanish darajasi va boshqalar) o‘rganish.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik instrument, pedagogik kuzatuv, matematik-statistik tahlil.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. O‘zbekiston Respublikasida sport sohasini rivojlantirish bo‘yicha Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qarorlar natijasida, so‘nggi yillarda karate (WKF) sport turi jadal rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, yosh avlod orasida ushbu sport turiga bo‘lgan qiziqishning ortib borayotgani, karate bo‘yicha zaxira sportchilar sonining ko‘payishi, milliy terma jamoalar uchun keng tanlov imkoniyatini yaratmoqda. Bu esa mamlakatimizda sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etish va sport orqali yoshlarning jismoniy hamda ruhiy kamolotini ta’minlashda muhim omil hisoblanadi.

Karate mashg‘ulotlari sportchilarning jismoniy rivojlanishiga, mushaklar faoliyatining takomillashishiga, koordinatsiya va refleks tezligining oshishiga katta foyda keltiradi. Shu bilan birga, mashg‘ulot jarayonida sportchilar turli xil jarohatlar yoki jismoniy va ruhiy zo‘riqishlarga duch kelish ehtimoli mavjud. Ayniqsa, sportchining organizmi mashg‘ulotga yetarli darajada tayyor bo‘lmaganda yoki ortiqcha

yuklama bilan shug'ullanganda, bu holat sog'liq uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Masalan, muskul spazmlari (tomir tortishi) qon aylanish tizimining buzilishiga, ba'zan esa venoza yetishmovchilik holatlariga olib keladi. Shuningdek, haddan tashqari yuklama ostida mashq bajarish natijasida jigar va yurak faoliyatida zo'riqish holatlari kuzatiladi. Bunday vaziyatlarda murabbiyning e'tiborli bo'lishi, sportchining holatini nazorat qilishi va birinchi tibbiy yordam ko'rsatish ko'nikmalariga ega bo'lishi nihoyatda muhimdir.

Mashg'ulot yoki musobaqa jarayonida murabbiy nazorat qila olmaydigan holatlar ham yuz berishi mumkin. Masalan, sportchilar jang vaqtida burun, tish, qo'l yoki oyoq qismlaridan jarohat olishi ehtimoli mavjud. Bunday hollarda murabbiy zudlik bilan tibbiy yordam ko'rsatishi, zarur bo'lsa, sportchini shifokor ko'rigiga yuborishi lozim. Ayniqsa, burundan qon ketganda, sportchiga darhol muzdek suv bilan yuvish va qon to'xtatuvchi muolajalarni qo'llash tavsiya etiladi. Bundan tashqari, musobaqa yoki mashg'ulotdan so'ng sportchilarda ruhiy charchoq, stress yoki motivatsiya pasayishi holatlari kuzatilishi mumkin. Shu sababli murabbiy nafaqat sportchi jismoniy tayyorgarligini, balki uning psixologik holatini ham doimiy nazoratda tutishi zarur. Murabbiy tomonidan o'z vaqtida berilgan psixologik qo'llab-quvvatlash sportchining o'ziga bo'lgan ishonchini tiklashga, jarohatdan so'ng tezroq sog'ayishiga va sport natijalarini yaxshilashga yordam beradi.

Sport mashg'ulotlarini, xususan karate (WKF) yo'nalishida olib boriladigan mashqlarni samarali va xavfsiz tashkil etish murabbiydan sportchining funksional holatini muntazam kuzatib borishni talab etadi. Mashg'ulot boshlanishidan oldin murabbiy tomonidan sportchining arterial pulsini tinch holatda o'lchab olish maqsadga muvofiq hisoblanadi. O'rta yoshdagi karatechilar uchun yurak urish chastotasi (puls) tinch holatda odatda 1 daqiqada 70 marta atrofida bo'ladi, ayrim hollarda bu ko'rsatkich biroz past (65–68 marta) bo'lishi ham mumkin.

Jismoniy mashqlar davomida yurak urish chastotasi tabiiy ravishda ortadi. Mashg'ulot paytida sportchining puls tezligi 140 urish/daqiqagacha ko'tarilishi fiziologik me'yorda hisoblanadi. Ammo bu ko'rsatkich 180 urish/daqiqadan oshgan taqdirda, mashg'ulot yuklamasini yengillashtirish yoki to'xtatish tavsiya etiladi, chunki bu holat sportchi organizmida ortiqcha yuklama paydo qilib, yurak-qon tomir tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Yuklamaning ortishi natijasida sportchida nafas qisishi, mushaklarda kuchsizlik, ko'ngil aynishi, bosh aylanishi, ko'z oldining qorong'ulashuvi, qo'l va oyoqlarda titrash kabi belgilar kuzatiladi. Bunday holatlar og'ir darajaga yetganda, xushni yo'qotish (sinkopa) holati kuzatilishi mumkin. Bu esa yurak va miya yetarli miqdorda kislorod ololmaganida yuz beradigan gipoksiya oqibatidir.

Shunday vaziyatlarda murabbiy zudlik bilan mashg'ulotni to'xtatib, sportchini tinch joyga olib chiqishi va birinchi tibbiy yordam choralari ko'rsatishi zarur. Jarayon davomida quyidagi harakatlarni bajarish muhim:

- Yurak urishi va nafas olish chastotasini doimiy nazorat qilish, zarurat tug'ilganda tez tibbiy yordam chaqirish;
- Agar sportchi hushini yo'qotsa, rangi oqarib, qayt qilsa yoki holsizlansa, buni jiddiy holat sifatida baholab, ehtiyot choralari ko'rish;

- Sportchining kiyimlarini bo'shatib, kislorod almashinuvini yaxshilash, uni toza havo bilan ta'minlash.

Murabbiyning eng muhim vazifasi — yuklamani o'z vaqtida to'xtatish, sportchini tinchlantirish hamda xavfli belgilar kuzatilganda tibbiy ko'rikka yuborishdir.

Karate sportida sportchilarning ish qobiliyati va natijalari to'g'ridan-to'g'ri yurak-qon tomir hamda nafas olish tizimlarining funksional imkoniyatlariga bog'liq. Jismoniy yuklamalarga javob beruvchi asosiy ijrochi organlar — oyoq mushaklari, o'z navbatida markaziy asab tizimi, yurak va o'pka faoliyati bilan chambarchas aloqador. Ushbu tizimlarning uyg'un ishlashi sportchining umumiy funksional tayyorgarligi darajasini belgilaydi.

O'pkaning tiriklik sig'imi (O'TS) — nafas olish va chiqarish jarayonida o'pka orqali o'tadigan havo hajmini ifodalovchi muhim ko'rsatkichdir. O'TS quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- Nafas olishning zahira hajmi — odatdagi nafasdan so'ng chuqur nafas olganda o'pkaga kiradigan havo hajmi bo'lib, o'rtacha 2500 ml atrofida;
- Nafas chiqarishning zahira hajmi — odatdagi nafas chiqarishdan keyin chuqur nafas chiqarishda o'pkadan chiqadigan havo miqdori bo'lib, 1000 ml ga teng;
- Tinch nafas hajmi — o'rtacha 500 ml ni tashkil etadi.

Shunday qilib, O'pkaning tiriklik sig'imi (O'TS) quyidagicha aniqlanadi:

— $O'TS = 500 + 2500 + 1000 = 4000$ ml (4,0 litr).

Bu ko'rsatkich sportchining nafas olish tizimi samaradorligini, mashg'ulot yuklamalariga moslashuv darajasini hamda organizmning kislorod bilan ta'minlanish imkoniyatlarini belgilovchi muhim fiziologik parametrdir.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida karate mashg'ulotlari jarayonida sportchilarda uchraydigan jarohatlarning asosiy turlari va ularning kelib chiqish sabablari aniqlab olindi. Kuzatuvlar va so'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, sportchilar orasida eng ko'p uchraydigan shikastlanishlar mushak cho'zilishi (34%), bo'g'im shikastlanishlari (26%), paylarning cho'zilishi yoki uzilishi (18%), hamda bosh va yuz sohasidagi urilishlar (14%) ni tashkil etdi.

Tahlil natijalariga ko'ra, jarohatlarning katta qismi mashg'ulot oldidan yetarli qizish mashqlarining bajarilmasligi, texnik harakatlarning noto'g'ri bajarilishi, himoya vositalaridan to'liq foydalanilmasligi, hamda ortiqcha yuklama berilishi bilan bog'liq bo'ldi. Bundan tashqari, ayrim sportchilarda dam olish va tiklanish rejimiga rioya qilinmasligi ham jarohatlar xavfini oshiruvchi omil sifatida qayd etildi.

Eksperimental mashg'ulotlar davomida jarohatlarning oldini olishga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlar (to'g'ri qizish va sovish mashqlari, himoya vositalaridan to'g'ri foydalanish, individual yuklama me'yorini belgilash) tizimli tarzda qo'llanildi. Natijada, tajriba guruhida jarohatlar soni 25–30% ga kamaygani kuzatildi. Bu esa profilaktika choralari sportchi salomatligini saqlash va mashg'ulot samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynashini isbotlaydi. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, jarohatlarning oldini olish faqat murabbiy yoki sport tibbiy xodimining nazorati bilan emas, balki sportchining o'z mas'uliyati, intizomi va tayyorgarlik madaniyatiga ham bog'liqdir. Shu boisdan, karate mashg'ulotlari tizimida kompleks yondashuv — ya'ni texnik, fiziologik va psixologik omillarni uyg'unlashtirish zarur.

Xulosalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, mashg‘ulot jarayonida jarohatlarning oldini olish uchun to‘g‘ri rejalashtirilgan yuklama, muntazam tibbiy nazorat, gigiyenik sharoitlar va sportchi psixologik tayyorgarligi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv nafaqat sportchilarning sog‘ligini saqlash, balki ularning natijadorligini oshirish va sport faoliyatini uzluksiz davom ettirishga imkon beradi. Karate (WKF) sportida mashg‘ulot jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, yuklama me‘yorlariga qat‘iy rioya qilish, murabbiylarning tibbiy va psixologik savodxonligini oshirish — sportchilarning sog‘lig‘ini muhofaza qilish, jarohatlarning oldini olish hamda sportda yuqori natijalarga erishishning muhim omilidir.

Sport mashg‘ulotlari jarayonida jarohat olgan sportchiga o‘z vaqtida va to‘g‘ri birinchi tibbiy yordam ko‘rsata olish murabbiyning eng muhim kasbiy ko‘nikmalaridan biridir. Jarohat holatida murabbiy faqat tibbiy jihatdan tezkor choralarni ko‘rish bilan cheklanib qolmasdan, sportchining psixologik holatini tiklashda ham faol ishtirok etishi zarur.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori — “O‘zbekiston Respublikasida karate (WKF) sport turini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, PQ–289-son, 2023-yil (ruxsat etilgan davlat dasturlari doirasida 2023–2026-yillarga mo‘ljallangan).

2. Qo‘chqorov M. Yoshlar sportga qanday jalb qilinadi? Ilmiy maqola – “Sport va jamiyat” jurnali: Toshkent, 2022. 55–60 b.

3. Abdullaeva M. Sog‘lom turmush tarzi va sport. Monografiya –Yangi asr avlodi: Toshkent, 2019. 150 b.

4. Qurbonov S. Mahallalarda sport faoliyatini tashkil etishning samarali yo‘llari. Ilmiy maqola – Ijtimoiy fanlar. jurnali: Samarqand, 2023. 41–47 b.